

JURISPRUDENCE

УДК 343.9:351.74(477)(355.1)

Лазарєва Олександра Леонідівна,
курсант 4 курсу факультету підготовки фахівців
для органів досудового розслідування
Національної поліції України
Дніпровський державний університет внутрішніх справ

Береда Марія Валеріївна,
курсант 4 курсу факультету підготовки фахівців
для органів досудового розслідування
Національної поліції України
Дніпровський державний університет внутрішніх справ

Левченко Максим Дмитрович,
курсант 4 курсу факультету підготовки фахівців
для органів досудового розслідування
Національної поліції України
Дніпровський державний університет внутрішніх справ

Кисельов Андрій Олександрович
т.в.о. завідувача кафедри оперативно-розшукової діяльності,
кандидат юридичних наук, доцент
Дніпровський державний університет внутрішніх справ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17340119>

ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Lazareva Aleksandra Leonidivna
4th-year cadet of the Faculty of Specialized Training
for conducting organizational pre-trial investigation
National Police of Ukraine
Dnipro State University of Internal Affairs

Bereda Mariia Valeriivna,
4th-year cadet of the Faculty of Specialized Training
for conducting organizational pre-trial investigation
National Police of Ukraine
Dnipro State University of Internal Affairs

Levchenko Maksym Dmytrovych,
4th-year cadet of the Faculty of Specialized Training
for conducting organizational pre-trial investigation
National Police of Ukraine
Dnipro State University of Internal Affairs

Kyselov Andrii Oleksandrovych
Acting Head of the Department of Operative and Investigative Activities,
PhD in Law, Associate Professor
Dnipro State University of Internal Affairs

PECULIARITIES OF COMBATING DRUG-RELATED CRIMES BY THE NATIONAL POLICE UNITS UNDER MARTIAL LAW**Анотація.**

Дослідження присвячене аналізу особливостей протидії наркозлочинності підрозділами Національної поліції України в умовах воєнного стану. Актуальність теми зумовлена зростанням кількості наркозлочинів та поширенням синтетичних наркотиків, що здійснюється із використанням сучасних технологій та безконтактних способів збуту. У роботі використано діалектичний, формально-юридичний, системно-структурний, статистичний та логіко-правовий методи. Метою роботи є дослідження особливості протидії наркозлочинності підрозділами Національної поліції в умовах воєнного стану. Представлено статистичні дані, які свідчать про щорічне зростання кількості викритих злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, у тому числі за участю військовослужбовців. Особлива увага приділена викликам, що виникають в умовах війни: дестабілізації державних інституцій, зростанню попиту на психоактивні речовини та використанню воєнного конфлікту злочинними угрупованнями для розширення своєї діяльності.

Висвітлено діяльність кіберпідрозділів Національної поліції, які здійснюють моніторинг криптовалютних транзакцій, контроль інтернет-ресурсів, застосування чат-ботів для залучення громадян до виявлення закладок та оперативне реагування на нові форми поширення наркотиків. У роботі підкреслюється необхідність удосконалення законодавства, зокрема у сфері телекомунікацій та реєстрації інтернет-ресурсів, для запобігання анонівному поширенню наркотиків.

Результати дослідження підтверджують, що протидія наркозлочинності у воєнний період потребує комплексного підходу: поєднання кримінально-правових, організаційних та технологічних заходів, а також посилення міжнародної співпраці. Перспективи подальших досліджень полягають у виробленні уніфікованих принципів та інноваційних стратегій боротьби з наркозлочинністю в умовах сучасних глобальних викликів.

Abstract.

The study is devoted to the analysis of the peculiarities of combating drug-related crime by the units of the National Police of Ukraine under martial law. The relevance of the topic is determined by the increasing number of drug-related offenses and the spread of synthetic drugs through the use of modern technologies and contactless distribution methods. The research applies dialectical, formal-legal, systemic-structural, statistical, and logical-legal methods. Statistical data are presented, indicating the annual growth in the number of detected crimes in the field of illicit drug trafficking, including those involving military personnel. Particular attention is paid to the challenges arising during wartime: destabilization of state institutions, increased demand for psychoactive substances, and the use of armed conflict by criminal groups to expand their activities.

The study highlights the activities of the cyber units of the National Police, which monitor cryptocurrency transactions, control online resources, and employ chatbots to engage citizens in detecting hidden drug caches, thus ensuring rapid response to new forms of drug distribution. The research emphasizes the need to improve legislation, particularly in the field of telecommunications and online resource registration, to prevent the anonymous distribution of narcotics.

The findings confirm that combating drug-related crime during wartime requires a comprehensive approach: combining criminal-legal, organizational, and technological measures, as well as strengthening international cooperation. Future research perspectives lie in the development of unified principles and innovative strategies for combating drug-related crime in the context of modern global challenges.

Ключові слова: наркозлочинність; воєнний стан; Національна поліція; протидія; кіберполіція; безконтактний збут; наркотики; інтернет-торгівля.

Keywords: drug-related crime; martial law; National Police; counteraction; cyber police; contactless distribution; narcotics; law enforcement agencies; online drug trade; national security

Вступ. Проблема наркозлочинності залишається однією з найбільш гострих загроз національній безпеці України, особливо в умовах воєнного стану, коли зростає ризик соціальної нестабільності, поширення наркотичних засобів та залучення громадян до незаконного обігу наркотиків. Ефективна протидія цьому явищу вимагає скоординованих дій державних інституцій, насамперед підрозділів Національної поліції, які відіграють ключову роль у виявленні, припиненні та розслідуванні злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків.

Статистичні дані підтверджують актуальність проблеми: у 2021 році було виявлено 28,9 тис. наркозлочинів. У 2022 році їх кількість зросла на 17% - до 33,8 тис. Протягом 2023 року зафіксовано подальше збільшення на 13% (до 38,3 тис.), а у 2024 році, завдяки підвищенню ефективності роботи поліції, показник зріс ще на 24% і досяг 47,4 тис. [1].

Також судові дані свідчать, що кількість військовослужбовців, засуджених за зберігання наркотиків (за статтею 309), збільшилася з початку повномасштабного вторгнення, за даними «Альянсу громадського здоров'я», хоча слід мати на увазі, що кількість військовослужбовців значно зросла з лютого 2022 року [2]. Така динаміка свідчить не лише про масштабність поширення наркозлочинності, а й про посилення правоохоронної діяльності у сфері протидії цьому явищу.

Мета роботи. Метою роботи є дослідження особливості протидії наркозлочинності підрозділами Національної поліції в умовах воєнного стану.

Матеріали і методи. Окремі аспекти протидії та запобігання наркозлочинності висвітлені у працях таких вітчизняних вчених: О. М. Бандурки, І. Г. Богатирьова, С. С. Босколова, М. Г. Вербенського, Р. С. Веприцького, В. В. Голіни, Є. О. Гладкової, О. М. Джужі, А. П. Закалюка, М. В. Корнієнка, О. М. Костенка, О. М. Литвака, О. М. Литвинова, А. А. Музики, Ю. В. Орлова, А. В. Савченка, С. В. Слінька, А. К. Щербакової та інших науковців.

Методологічну основу становлять діалектичний, формально-юридичний, системно-структурний, статистичний та логіко-правовий методи.

Результати та їх обговорення. В останні десятиліття наркозлочинність стала однією з найгостріших загроз безпеці країни, негативно відбиваючись на економіці, соціальній сфері та охороні здоров'я. Водночас рівень наркозалежності, зростання кількості наркозлочинів, наркотогівля вимагають від країни комплексного підходу до вирішення проблеми. Основним інструментом протидії незаконному обігу наркотиків є кримінально-правова система, що включає як національні, так і міжнародні закони та угоди. Проте ефективність кримінально-правових заходів в Україні залишається неоднозначною. Незважаючи на те, що держава активно

приймає різні нормативні акти, спрямовані на боротьбу з наркозлочинністю, включаючи Кримінальний кодекс, антинаркотичні програми та міжнародні угоди, низка факторів, таких як проблеми з реабілітацією наркозалежних та слабка профілактична робота, значно знижують результативність зусиль. До того ж, на тлі цих правових та інституційних проблем посилюється виклик, пов'язаний із розвитком нових технологій, таких як інтернет-торгівля наркотиками, які потребують розробки інноваційних методів моніторингу та контролю. Особливої актуальності ця проблема набуває в умовах воєнного стану, коли дестабілізація державних інституцій, зростання попиту на психоактивні речовини та використання війни злочинними угрупованнями для розширення своєї діяльності створюють сприятливе середовище для наркозлочинності.

Клименко В. та Драгоненко А. виділяють фактори, які створюють сприятливі умови для розвитку наркозлочинності в умовах воєнного стану. Серед ключових факторів науковці виділяють:

- Дестабілізація державних інституцій.
- Зростання попиту на наркотичні засоби та психотропні речовини.
- Використання конфліктів злочинними групами для розширення діяльності [3, с. 233-234].

Богатирьов І. зауважив, що військовослужбовці збройних сил р.ф., перебуваючи на передовій, нерідко вживають алкоголь та наркотичні засоби як засіб подолання стресу й депресивних станів. Таке явище, у поєднанні з іншими чинниками, набуває особливої ваги в умовах війни. Одночасно важливим об'єктом протидії наркозлочинності залишаються кримінальні угруповання, які розглядають незаконний обіг наркотиків як форму злочинного підприємництва [4, с. 96]. Це значно ускладнює діяльність правоохоронних органів і створює додаткові загрози для національної безпеки.

Треба зазначити, що в умовах воєнного стану наркозлочинність проявляється не лише у класичних формах, але й адаптується до сучасних викликів війни. Поряд із традиційними каналами постачання та видами наркотичних засобів останнім часом широкого поширення набув збут синтетичних наркотичних засобів безконтактним способом [5, с. 28].

Однією з причин поширення обороту синтетичних наркотиків є використання мережі Інтернет та інформаційно-телекомунікаційних засобів зв'язку для організації постачання та збуту наркотиків. З моменту впровадження можливостей мережі Інтернет у протиправну діяльність, пов'язану з незаконним обігом наркотиків, її організаторам вдалося виключити безпосередній контакт збувача та споживача наркотиків, тим самим максимально убезпечивши себе. Цей спосіб поширення наркотиків отримав назву – безконтактний. Спочатку використання безконтактного способу збуту наркотиків було характерно тільки для синтетичних наркотиків, проте завдяки вищому рівню безпеки та труднощам організаційного та правового характеру при документуванні з боку правоохоронних органів він

став характерним і для традиційних видів наркотиків. Метою застосування безконтактного способу збуту наркотиків є забезпечення власної безпеки як збувачів, так і споживачів наркотиків шляхом приховування своїх ідентифікаційних даних та конкретного виду протиправної діяльності. Як наслідок – труднощі, що виникають у правоохоронних органів, у виявленні та встановленні осіб, причетних до організації збуту наркотиків безконтактним способом та закріплення традиційних слідів злочинів [6, с. 273].

Особливістю цього способу є використання технологій анонімізації, у тому числі VPN, мережі TOR, тимчасових акаунтів, що дозволяє злочинцям уникати ідентифікації. Крім того, широке застосування месенджерів (Telegram, WhatsApp) створює умови для розгалуженої мережі збуту з мінімальними ризиками для організаторів. Для боротьби з таким явищем підрозділи Національної поліції застосовують кіберполіцейські технології: відстеження криптовалютних транзакцій, моніторинг інтернет-ресурсів, проведення контрольних закупівель та оперативно-розшукових заходів із залученням спеціалізованих підрозділів.

У цих умовах підрозділи Національної поліції, зокрема Департамент кіберполіції, застосовують сучасні інформаційні технології: моніторинг криптовалютних транзакцій, контроль інтернет-ресурсів, проведення контрольних закупівель та оперативні заходи з використанням спеціальних технічних засобів. Прикладом результативної діяльності є ліквідація масштабної мережі наркозбуту, яка щомісячно реалізовувала наркотики на суму близько 10 млн грн через інтернет-ресурси [7].

Зокрема, створено офіційний чат-бот DrugHunters («Мисливці за наркотиками») у месенджері Telegram, за допомогою якого громадяни можуть анонімно повідомляти про факти виявлення наркотиків або закладників. Користувач має можливість вказати адресу, опис місця й додати фото чи геолокацію, після чого патрульні перевіряють інформацію. Такий механізм забезпечує оперативність реагування, сприяє превенції та залучає населення до співпраці з поліцією у сфері протидії наркозлочинності [8].

В цьому аспекті кримінальний аналіз та його можливості допомагають підрозділам Національної поліції ефективніше протидіяти наркозлочинності, під час якої працівникам поліції необхідно враховувати деякі тактичні та інші особливості [9-22].

Крім того, важливою особливістю функціонування поліції у воєнний період є посилення взаємодії з військовими адміністраціями, Державною прикордонною службою та Службою безпеки України. Така співпраця спрямована на запобігання контрабанді наркотичних засобів та їх поширенню в прифронтових регіонах, де ризики нелегального обігу особливо високі.

З метою протидії збуту наркотичних засобів за допомогою мережі Інтернет та мобільних додатків необхідний комплекс заходів щодо оптимізації за-

конодавства з урахуванням сучасних способів здійснення організованої злочинної діяльності у цій сфері. Необхідно вдосконалювати законодавство та посилювати контроль за його дотриманням у сфері телекомунікаційних мереж та мобільних додатків

Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. В умовах воєнного стану, коли злочинність у сфері наркотиків досягла значних масштабів, включаючи появу безконтактних технологій продажу наркотичних речовин та швидке зростання цифрових інструментів передачі інформації, стає важливою розробка нових методів боротьби із наркозлочинністю. Для протидії цьому Національна поліція активно залучає кіберпідрозділи, відстежує криптовалютні операції, проводить контрольні закупівлі та працює спільно з військовими адміністраціями, СБУ і прикордонною службою.

Подальші дослідження повинні бути спрямовані на удосконалення законодавства у сфері контролю за телекомунікаційними мережами, посилення міжнародної співпраці та впровадження інноваційних методів запобігання поширенню наркотичних засобів.

Список використаних джерел

1. Національна поліція України. Річні звіти URL: <https://npu.gov.ua/diyalnist/zvitnist/richni-zviti> (дата звернення: 06.09.2025).
2. Alliance for Public Health. Організація громадського здоров'я (Alliance for Public Health) URL: <https://aph.org.ua/en/> (дата звернення: 07.09.2025).
3. Клименко В., Драгоненко А. Наркозлочинність та методи протидії їй в умовах воєнного стану //збірник матеріалів. С. 233. URL: https://dnuvs.ukr.education/wp-content/uploads/2025/06/zbirnyk_materialiv_ii_vseukrayinskogo_kruglogo_stolu_ord_ta_ib.pdf#page=234 (дата звернення: 07.09.2025).
4. Богатирьов І. Проблема наркозлочинності в умовах воєнного стану в Україні: протидія та запобігання //Публічне право. 2023. №. 3. С. 51.
5. Арланова О. Д. Тенденції використання інформаційних технологій в процесі збуту наркотичних засобів. 2020. с. 28.
6. Ткач Б. А. Протидія наркозлочинності на міжнародному та державному рівнях. Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії наркозлочинності: матеріали II міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Одеса, 14 травня 2019 р. Одеса: ОДУВС, 2019. 273 с.
7. Національна поліція України. «Ліквідовано найбільшу мережу наркозбуту через Інтернет». – Cyberpolice.gov.ua URL: <https://cyberpolice.gov.ua>. (дата звернення: 06.09.2025).
8. Патрульна поліція України. Запрацював чат-бот від патрульної поліції, який викриватиме збут наркотиків по всій країні. URL: <https://patrolpolice.gov.ua/2021/11/09/zapratsyuvav-chat-bot-vid-patruлноyi-politsiyi-yakyj-vykryvatymezbut-narkotyktiv-po-vsij-krayini/> (дата звернення 07.09.2025).
9. Kyselov A.O. Combating illegal amber mining: peculiarities of conflict resolution. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, №2. Dnipro: 2019. Pp. 146-152.
10. Горелік Д. С., Кисельов А. О. Міжнародне співробітництво Національної поліції у сфері оперативно-розшукової діяльності. Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. : у 2-х ч. (Дніпро, 19 жовт 2018 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. Ч. 1. С. 139–141.
11. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjectsof control over public procurement as an element of ensuring economic security. *Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safetyand order during the legal regime of martial law*: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024. P. 58.
12. Kyselov A., Kovalevska O. An investigation of effective police communication. law enforcement roles requiring language skills. *Methodological bases of studying the processes of general mental laws in human interaction with the environment. International Science Group. – Boston : Primedia eLounch, 2022. 194 p. Available at : DOI - 10.46299/ISG.2022.MONO.PSYCHOL.1/ Pp. 39-47.*
13. Кисельов А. Досвід використання підрозділами Національної поліції технологій «OSINT» у протидії кримінальним правопорушенням / А. Кисельов // Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 11 березня 2022 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2022. – С. 318-319.
14. TV Alyoshina, NO Fisunenکو, AO Kyselov, SO Kiselov, OV Karnauhov. *INNOVATIVE APPROACHES TO PERSONNEL SECURITY UNDER THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW*. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*. 2024, (4): Pp. 164 – 171; <https://doi.org/10.33271/nvngu/2024-4/164>.
15. Кисельов А.О., Копилов Е.В., Худенко Д.М. : Основи кримінального аналізу : навч. посіб. / А.О. Кисельов, Е.В. Копилов, Д.М. Худенко. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2023. 152 с.
16. Кисельов А.О. Особливості підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України на прикладі здійснення кримінального аналізу. Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального аналізу в правоохоронній системі України : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 17 лист. 2023 р.) - Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2023. с. 67-69.
17. Кисельов А.О., Самофалова А.І. Особливості сучасної підготовки фахівців з кримінального аналізу для органів та підрозділів Національної поліції України. *Colloquium-journal* №16 (175), 2023. (Warszawa, Polska). 2023. P. 50-52.
18. Кисельов А.О. Тактика безконфліктного спілкування працівників кримінальної розвідки Національної поліції з особами, яких залучають до

конфіденційного співробітництва. Кримінальна розвідка: методологія, законодавство, зарубіжний досвід : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 29 квітня 2016 р. - Одеса : ОДУВС, 2016, с. 88-89.

19. Кисельов А.О. Правова основа конфіденційного співробітництва осіб з підрозділами Національної поліції України. *New Opportunities in the World Science : Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference (Abu-Dhabi, August 30 - 31, 2016, UAE). Abu-Dhabi. International Scientific and Practical Conference «World Science».* №9 (13). August 2016. P. 54-56.

20. Кисельов А., Дуднік А. Шляхи підвищення ефективності роботи підрозділів кримінального

аналізу. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 21.03.2025). Частина II. С. 41-43.

21. Кисельов А.О. Деякі проблеми сучасної протидії оперативними підрозділами Національної поліції кримінальним правопорушенням за допомогою негласних працівників. Оперативно-розшукова діяльність НП: проблеми теорії та практики. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 22.12.2021). С. 30-32.

22. Кисельов А.О. Особливості виявлення працівниками підрозділів карного розшуку крадіжок з квартир та приватних будинків (за матеріалами УКР ГУНП в Дніпропетровській області). Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам. Матеріали науково-практичного семінару (ДДУВС, 24.05.2018) С. 30-32.